

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

РОЛЬ МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)**Туксанова Д.И., Худойкулова Ф.С.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Преэклампсия оказывает значительное влияние на многие органы, включая центральную нервную систему, что делает необходимым использование высокочувствительных методов диагностики, таких как МРТ. Особенно важным является исследование головного мозга, поскольку в случае тяжелой преэклампсии и эклампсии могут развиваться различные неврологические осложнения, включая ишемические инсульты, отёк головного мозга и внутримозговые кровоизлияния. В последние годы значительно увеличился интерес к использованию магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диагностике преэклампсии.

Ключевые слова: Преэклампсия, головной мозг, МРТ-исследование, ранняя диагностика

THE ROLE OF MRI IN PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW)**Tuksanova D.I., Khudoikulova F.S.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Preeclampsia has a significant impact on many organs, including the central nervous system, which makes it necessary to use highly sensitive diagnostic methods such as MRI. Brain imaging is especially important because severe preeclampsia and eclampsia can cause various neurological complications, including ischemic strokes, cerebral edema, and intracerebral hemorrhages. In recent years, there has been a significant increase in interest in the use of magnetic resonance imaging (MRI) in the diagnosis of preeclampsia.

Keywords: Preeclampsia, brain, MRI scan, early diagnosis

ПРЕЭКЛАМПСИЯДА МРТ ТЕКШИРУВЛАРИНИНГ ЎРНИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**Туксанова Д.И., Худойкулова Ф.С.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Преэклампсия кўплаб аъзоларга, шу жумладан марказий асаб тизимида сезиларли таъсир кўрсатади, бу эса МРТ каби юқори сезгир диагностика усулларидан фойдаланишни талаб қилади. Айниқса, бош миёни текшириши муҳим аҳамиятга эга, чунки оғир преэклампсия ва эклампсияда турли неврологик асоратлар, шу жумладан ишемик инсультлар, миё шилиши ва интрацеребрал қон кетишлар ривожланиши мумкин. Сўнги йилларда преэклампсия диагностикасида магнит-резонанс томографиядан фойдаланишга қизиқиши сезиларли даражада ошди.

Калит сўзлар: Преэклампсия, бош миё, МРТ текшируви, эрта диагностика

Введение. Преэклампсия (ПЭ) — это одно из наиболее распространённых осложнений беременности, характеризующееся развитием артериальной гипертензии и протеинурии, а также возможным вовлечением различных органов и систем, таких как печень, почки, головной мозг и плацента и ассоциируется с высоким риском развития как материнской, так и перинатальной заболеваемости и смертности. Несмотря на широкое распространение, до сих пор остаются открытыми вопросы ранней диагностики, оценки тяжести заболевания и наблюдения за его развитием[8,14].

В последние годы значительно увеличился интерес к использованию магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диагностике преэклампсии. МРТ как неинвазивный метод исследования предоставляет уникальные возможности для оценки состояния различных органов, что важно для своевременного выявления осложнений, таких как инсульты, отёки головного мозга и повреждения плаценты[5].

Исследовательский интерес ученых сосредоточен на клиническом разнообразии преэклампсии (ПЭ), а также на различиях в её течении в зависимости от момента манифестации: раннее начало (до 34 недель беременности) и позднее начало (с 34 недель, в родах или в послеродовом периоде). Доказано, что ранняя форма ПЭ, как правило, обусловлена нарушением плацентации, характеризуется более тяжёлым течением и сопровождается высокой частотой перинатальной и материнской смертности[11,21].

Ранняя ПЭ тесно связана с развитием синдрома задержки роста плода, нарушением перфузии плаценты, а также дисбалансом ангиогенных и антиангиогенных факторов, а также маркеров её функционального состояния. В свою очередь, поздняя форма ПЭ, возникающая преимущественно вследствие вторичных нарушений материнского микроциркуляторного русла, имеет более благоприятный прогноз и не сопровождается задержкой роста плода[1,5,7].

В монографии И.С. Сидоровой, опубликованной в 2016 году, была представлена радикально новая концепция возникновения преэклампсии (ПЭ), согласно которой ПЭ рассматривается как «специфический гестационный эндотелиоз», развивающийся в рамках общепатологического стереохимического процесса. В данной концепции в качестве триггера, нарушающего регуляцию альтернативного пути активации комплемента, рассматриваются аллогенные нейроспецифические белки неокортекса плода, выделяющиеся в перинатальный период его развития (с 22 недели до рождения). Однако в рамках этой теории отсутствует объяснение нарушения миграции цитотрофобласта, процесс которой завершается до формирования высших структур центральной нервной системы плода, а значит, до выработки нейроспецифических церебральных белков. Более того, их попадание в системный кровоток и плаценту возможно лишь при повреждении гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) плода[4,8,15].

Одной из наиболее частых причин повреждения ГЭБ является фетоплацентарная недостаточность, проявляющаяся гипоксией, задержкой роста плода и нарушением маточно-плацентарного кровотока, что скорее указывает на первичную роль нарушений плацентации как основной причины возникновения преэклампсии[9].

Многообразие клинических проявлений и синдромов, включенных в диагностику преэклампсии (ПЭ), вероятно, связано с увеличением числа наблюдений атипичных форм заболевания в последние годы. Впервые о таких формах ПЭ упоминалось в 60-70-е годы прошлого века, однако в последние десятилетия это понятие было значительно расширено из-за увеличения частоты подобных случаев, несмотря на отсутствие четкого определения атипичной ПЭ[16,22].

Атипичной ПЭ считается такая форма заболевания, при которой степень тяжести патологии, согласно классическим критериям, не соотносится с тяжестью состояния пациентки. Sibai предлагает включать в категорию атипичной ПЭ случаи, когда заболевание развивается до 20 недель беременности или в поздний послеродовой период, а также случаи ПЭ, протекающие без одного из основных диагностических критериев (артериальная гипертензия, протеинурия), но с наличием других дополнительных признаков. Несмотря на высокую частоту атипичных форм, которая, согласно различным источникам, составляет от 20 до 50%, крупные исследования, посвященные особенностям течения ПЭ в современных условиях, а также атипичным формам, до сих пор не проводились. Клинические наблюдения тяжёлых случаев ПЭ, с преимущественным поражением отдельных органов (например, головного мозга или печени), подчёркивают разнообразие клинических проявлений и атипичность течения заболевания в современном контексте[2,7,10,14,18].

МРТ в диагностике преэклампсии. Преэклампсия оказывает значительное влияние на многие органы, включая центральную нервную систему, что делает необходимым использование высокочувствительных методов диагностики, таких как МРТ. Особенно важным является исследование головного мозга, поскольку в случае тяжёлой преэклампсии и эклампсии могут развиваться различные неврологические осложнения, включая ишемические инсульты, отёк головного мозга и внутримозговые кровоизлияния[5,7,12].

МРТ головного мозга при преэклампсии. Одним из важнейших аспектов применения МРТ является его способность выявлять изменения в головном мозге на ранних стадиях заболевания. У женщин с преэклампсией могут развиваться такие нарушения, как гипоперфузия, отёк, ишемия и даже геморрагические инсульты. Эти изменения могут быть трудно диагностируемыми с помощью традиционных методов, таких как ультразвуковое исследование или компьютерная томография (КТ), однако МРТ предоставляет более точные данные. МРТ позволяет визуализировать мелкие ишемические очаги, а также оценить степень отёка и изменений в структуре головного мозга[7,10,13].

С помощью диффузионно-взвешенной МРТ (DWI) можно детектировать микроинсульты и ранние признаки ишемии, которые могут оставаться незамеченными при других методах диагностики. Исследования показывают, что изменения в ткани головного мозга, выявляемые с помощью МРТ, могут предсказать более тяжёлое течение заболевания и повысить вероятность осложнений[17].

МРТ при нарушениях функции печени и почек. Преэклампсия также может вызывать повреждение печени и почек, что часто сопровождается выраженными клиническими симптомами. МРТ с контрастированием позволяет более точно оценить степень этих повреждений, чем другие методы, такие как УЗИ или КТ. Например, при использовании магнитно-резонансной ангиографии

можно изучить изменения в кровотоке в печени, что особенно важно для диагностики синдрома HELLP (гемолиз, повышенные уровни ферментов печени, низкий уровень тромбоцитов). Также МРТ может быть использована для выявления почечной недостаточности и оценки состояния почечных структур[1,6,15,20].

МРТ плаценты и фетоплацентарного комплекса. Одним из новых направлений в использовании МРТ в контексте преэклампсии является оценка состояния плаценты. Преэклампсия часто связана с нарушением плацентации, что может приводить к ухудшению перфузии плаценты и, как следствие, к задержке роста плода и гипоксии. МРТ позволяет визуализировать изменения в плаценте и исследовать её кровотоки с помощью методик, таких как фетальная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и контрастное усиление. Исследования показали, что с помощью МРТ можно обнаружить такие патологические изменения, как сниженный кровоток, что важно для мониторинга состояния плода и своевременной коррекции терапии[3,21].

Преимущества МРТ в сравнении с другими методами диагностики. Магнитно-резонансная томография обладает рядом преимуществ перед другими методами исследования, такими как ультразвук и КТ. Одним из ключевых достоинств МРТ является её неинвазивность и отсутствие радиационного воздействия, что делает её особенно подходящей для повторных обследований в период беременности. Кроме того, МРТ позволяет получать высококачественные изображения мягких тканей, что особенно важно при исследовании головного мозга, печени, почек и плаценты[2,8,17].

Другим важным преимуществом является высокая чувствительность метода. Например, МРТ способна выявить изменения на более ранних стадиях заболевания, что может существенно повлиять на выбор тактики лечения. Особенно это актуально для выявления мелких очагов ишемии и отёка головного мозга, которые могут не проявляться на других изображениях[14].

Несмотря на многочисленные преимущества, использование МРТ в контексте преэклампсии имеет и определённые ограничения. Во-первых, МРТ требует значительных затрат и не всегда доступна в условиях экстренной помощи, особенно в развивающихся странах. Во-вторых, проведение МРТ во время беременности требует соблюдения всех мер предосторожности, поскольку контрастные вещества могут вызвать аллергические реакции или другие побочные эффекты. Тем не менее, современные контрастные средства считаются безопасными при умеренном применении в триместре беременности, но всегда требуют внимательного контроля[5,6,18].

Заключение. МРТ представляет собой мощный инструмент в диагностике и мониторинге преэклампсии, особенно в случае тяжёлых форм заболевания, сопровождающихся неврологическими или органными осложнениями. Этот метод позволяет более точно и своевременно оценить изменения в головном мозге, печени, почках и плаценте, что имеет важное значение для ранней диагностики и корректировки лечения. Несмотря на определённые ограничения, МРТ является перспективным методом, который продолжит развиваться, улучшая результаты лечения и прогнозы для матерей и детей, страдающих от преэклампсии.

Список литературы:

1. Дубровина С. О., Муцалханова Ю. С., Васильева В. В. Ранние предикторы преэклампсии //Акушерство и Гинекология Санкт-Петербурга. – 2018. – №. 1. – С. 26-30.
2. Коленко О. В., Сорокин Е. Л., Филь А. А. Сосудистая ретинальная патология: влияние гестационной артериальной гипертензии и преэклампсии на её формирование //Современные технологии в офтальмологии. – 2021. – С. 127.
3. Муцалханова Ю. С. Прогнозирование преэклампсии в ранние сроки беременности: Автореф.... канд. мед. наук //Автореф.... канд. мед. наук. – 2018.
4. Никитина Н. А. и др. Эпигенетические механизмы развития преэклампсии: роль плазменных микроРНК //Архив акушерства и гинекологии им. ВФ Снегирева. – 2024. – Т. 11. – №. 2. – С. 179-192.
5. Рябикина М. Г. и др. Исходы беременности и родов для матери и плода при преэклампсии //Непрерывное медицинское образование и наука. – 2024. – Т. 18. – №. 4. – С. 3-10.
6. Туксанова Д. И. Современные методы диагностики преэклампсии //Oriental Journal of Medicine and Natural sciences. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 14-21.
7. Altunisik E. Artificial intelligence and cerebrovascular diseases: ChatGPT Model //Cerebrovascular Diseases. – 2024. – Т. 53. – №. 3. – С. 354-358.
8. Bartynski W.S. Posterior reversible encephalopathy syndrome, Part 1: fundamental imaging and clinical features. AJNR Am J Neuroradiol. 2008.
9. Brown MA, et al. The role of MRI in the evaluation of preeclampsia and its complications. Pregnancy Hypertension. 2017.

10. Chang K. J., Seow K. M., Chen K. H. Preeclampsia: Recent advances in predicting, preventing, and managing the maternal and fetal life-threatening condition // *International journal of environmental research and public health*. – 2023. – Т. 20. – №. 4. – С. 2994.
11. Kamoldinovich X. D. Magnitec resonance imaging in cerebrovascular disease // *International Conference on Modern Science and Scientific Studies*. – 2025. – С. 198-204.
12. Lackovic M. et al. Stroke vs. preeclampsia: dangerous liaisons of hypertension and pregnancy // *Medicina*. – 2023. – Т. 59. – №. 10. – С. 1707.
13. Li X. et al. Advances in differential diagnosis of cerebrovascular diseases in magnetic resonance imaging: a narrative review // *Quantitative Imaging in Medicine and Surgery*. – 2023. – Т. 13. – №. 4. – С. 2712.
14. Miller E. C., Vollbracht S. Neurology of preeclampsia and related disorders: an update in neuro-obstetrics // *Current pain and headache reports*. – 2021. – Т. 25. – С. 1-12.
15. Nakonechnyi S., Sokolovska I., Hanzhyi I. Hemodynamic features of pregnant women with atrial septal defect in the third trimester of pregnancy: A literature review. – 2023.
16. Oehm E. et al. MRI findings in preeclampsia and eclampsia: a review. *Clin Neuroradiol*. 2020.
17. Rana S. et al. Angiogenic factors and the prediction of adverse outcomes in women with suspected preeclampsia. *Circulation*. 2012.
18. Sibai B.M. et al. Cerebrovascular complications in preeclampsia. *Obstet Gynecol*. 2019.
19. Saswat S., Abdullaieva N., Lazurenko V. Cerebrovascular disease in pregnant woman : дис. – 2021.
20. Sidorova I. S. et al. Cerebrovascular disorders associated with severe preeclampsia and eclampsia // *Obstetrics and Gynecology*. – 2021. – №. 9. – С. 81-92.
21. Szyndler A. et al. Cerebrovascular Disease in Preeclampsia // *Hypertension and Brain Damage*. – Cham : Springer International Publishing, 2024. – С. 253-272.
22. Payne A, et al. Magnetic resonance imaging in the evaluation of preeclampsia: A review of recent advances. *Clinical Radiology*. 2020.

Для цитирования: Туксанова Д.И., Худойкулова Ф.С. Роль МРТ исследования при преэклампсии (литературный обзор) // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 4(18). – С. 554–557. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16780719>